

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14964367>

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эргашев Жахонгир Маманазарович,

преподаватель Ташкентского университета прикладных наук

***Аннотация.** В рассмотренном уроке раскрыт принцип индивидуального и дифференцированного подхода при составлении заданий к уроку. Дифференцированный подход осуществляется с учётом уровня возможностей ребёнка. Разно уровневые задания также способствуют работе по принципу - задания направлены на развитие самостоятельности учащихся.*

***Ключевые слова.** Современные тенденции, реализация, дифференцирован, подход, изучения предмета технологии, в процессе, инклюзивного образования.*

MODERN TRENDS IN THE IMPLEMENTATION OF A DIFFERENTIATED APPROACH TO STUDYING THE SUBJECT OF TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION

Ergashev Jakhongir Mamanazarovich,

teacher of the Tashkent University of Applied Sciences

***Abstract.** The lesson under consideration reveals the principle of individual and differentiated approach in compiling assignments for the lesson. The differentiated approach is implemented taking into account the level of the child's capabilities. Multi-level assignments also contribute to work on the principle - assignments are aimed at developing students' independence.*

***Key words.** Modern trends, implementation, differentiated, approach, studying the subject of technology, in the process of inclusive education.*

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA TEXNOLOGIYA FANINI O'RGANISHGA DIFFERENTIALANGAN YONDORLANISHNI TASHKIL ETISHINING ZAMONAVIY TENDENTLERI

Ergashev Jaxongir Mamanazarovich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Ko'rib chiqilayotgan dars dars uchun topshiriqlarni tuzishda individual va differentsial yondashuv tamoyilini ochib beradi. Differentsial yondashuv bolaning qobiliyat darajasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ko'p bosqichli topshiriqlar, shuningdek, topshiriqlar o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga qaratilganligi tamoyiliga asoslangan ishni osonlashtiradi.*

***Kalit so'zlar.** Inklyuziv ta'lim jarayonida zamonaviy tendentsiyalar, amalga oshirish, tabaqalashtirilgan, yondashuv, texnologiya mavzusini o'rganish.*

В соответствии с принципом работы «От простого к сложному», важно также придать знакомым действиям детей новую форму. Так, при выполнении работы «Бутылка с кораблём», дети выполняют не сложную фигуру, многие знают, как сложить корабль из бумаги. Но в таком оформлении этот кораблик выглядит гораздо более привлекательно, работу можно кому-то подарить, как открытку. Кто из детей ещё не знаком со схемой изготовления корабля в этой работе научится его делать, а кто знаком, закрепит известные приёмы работы. Это также отражает принцип дифференцированного подхода, чуть ниже остановимся на нём подробнее[7].

Работа с корабликом является одной из первых, выполняемых всем классом при работе в технике оригами. Она, так же как и начальный урок, позволяет педагогу ещё раз оценить навыки детей, увидеть, кому из них нужно уделить больше внимания. Рассмотрим на примере этой работы структуру урока, посвящённого «Оригами». План - конспект урока оригами «Бутылка с кораблём». Структура урока Урок № 2 Класс - 4 Тема урока - оригами как искусство, что я знаю об оригами? Объект труда - изготовление кораблика в технике оригами, закреплённого на бумажной бутылке Оборудование - бумага

белого и голубого цветов, ножницы, линейка и карандаш[4]. Цель - учить использовать известные приёмы работы для выполнения новых изделий Задачи:

- продолжать развивать навыки работы в технике оригами, учить читать и анализировать знаковые схемы выполнения поделки с помощью учителя и самостоятельно;
- продолжать развивать целостное и структурное восприятие;
- продолжать развивать зрительную и кинематическую память;
- способствовать развитию концентрации и устойчивости внимания;
- продолжать развивать пространственное мышление, конструктивность мышления;
- способствовать достижению учащимися уровня самостоятельного творчества;
- способствовать развитию художественного вкуса, эстетического восприятия, коммуникативной культуры, овладения способами познания и практической деятельности[6].

Принципы - наглядность, систематичность, постепенное повышение уровня сложности, индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, принцип развития самостоятельности у учащихся Методы - словесные, наглядные, практические Форма обучения - фронтальная Время - 40 минут План конспект урока

I. Организационный момент, включающий процесс раздачи папок с материалами и инструментами. (примерное время 3 - 5 минут) - Активизация внимания и настрой учащихся на трудовую деятельность.

II. Сообщение теоретических сведений по новой теме. (5 - 10 минут) Поскольку дети уже знакомы с оригами, один из учащихся заранее, в виде индивидуальной работы, выполняет сообщение на заданную тему. «Оригами, что это? Складывание из бумаги - настоящее искусство. Называется оно ОРИГАМИ. Это японское слово. Ведь первыми делать из бумаги разные фигурки стали именно японцы. Случилось это очень давно - много веков назад. Слово ОРИГАМИ так и переводится - «Сложенная бумага» [7].

Раньше оригами занимались только японцы. Сейчас оригами начинают увлекаться дети и взрослые. Они не только учатся складывать, известные

модели, но и начинают изобретать собственные. Возникли клубы и кружки любителей складывания из бумаги. Появились книги и журналы, посвящённые оригами» [9]

III. Вводный инструктаж. (3 - 5 минут) Объяснение учащимся техники безопасности, в виде ответов учащихся, поскольку в 4 классе дети уже хорошо знают о технике безопасности и учитель только напоминает о её соблюдении.

1. Работать ножницами и другими режущими инструментами необходимо только по его прямому назначению.

2. Рабочую зону стола содержать в чистоте.

3. Внимательно слушать и следить за действиями учителя при объяснении материала.

Здесь же, на этом этапе, учащиеся составляют список правил, которые нужно знать и помнить любому оригамисту. Правила утверждаются сообща, принимаются к исполнению всеми учащимися, записываются на общий лист, закреплённый на доске.

Главные правила юных оригамистов, приняты и утверждены учащимися 4 класса «Б» в сентябре 2023 года.

1. Готовить квадраты для работы на уроке дома заранее.

2. Старайся работать молча, чтобы не отвлекать одноклассников. Нужно попросить совета - подними руку.

4. Если учитель или твой одноклассник держит фигурку, показывая определённые этапы работы, держи свою также.

5. проводи складывание на парте (или на столе).

6. Кто-то просит помочь - помоги.

7. Поработал? Убери за собой мусор, а нужные материалы сложи в папку.

IV. Самостоятельная работа учащихся. (20 - 30 минут) Изделие - это классическая модель - кораблик. В соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального подхода, учитель делит класс на 2 группы. Одна группа, дети с низким уровнем навыков практической

деятельности, вторая группа - средний и высокий уровень. Внутри второй группы выделяют подгруппы. Детям со средним уровнем развития практических навыков, даются схемы изготовления.

Разница в схемах состоит в том, что самый высокий уровень это только графические значки, отражающие операции, а на схеме листа А под каждой схемой есть словесное описание, как эту операцию выполнить. Группа, работающая под руководством учителя, повторяет его действия. 1. Ученики повторяют действия учителя, т.е. следят и выполняют последовательные этапы загиба бумаги. 2. Запоминают процесс выполнения изготовления.

V. Текущий инструктаж (во время самостоятельной работы учащихся). Проверка соблюдения правил безопасности учащимися и помощь советами и подсказками во время выполнения оригами. Когда группа, работающая с учителем, закончила изготовление корабля, учитель спрашивает, как продолжить работу? Как закрепить корабль в бутылке и т.д. после обсуждения дети выполняют завершающий этап изготовления поделки.

VI. Заключительный инструктаж (к окончанию урока). Подведение итогов: задание ученикам вопросов по теме данного урока, оценивание изготовленных изделий.

VII. Домашнее задание (3 - 5 минут). Первой группе класса необходимо выполнить дома и принести на следующий урок все те изделия из бумаги, которые они умеют делать, используя лишь метод загиба (самолётики, кораблики и т. д.). Другой же группе необходимо выполнить аналогичное задание, но при этом по возможности раскрасить свои изделия, используя краски, карандаши, фломастеры или же применить цветную бумагу. Дети сами выбирают, задание какой группы выполнять.

VIII. Уборка помещения. Наведение порядка и разложение инструментов по своим местам. Занятие оригами интересно детям и доставляет им огромное наслаждение. Оригами развивает конструктивное мышление, способность комбинировать, пространственное мышление, чувство формы, творческое

воображение, художественный вкус и самое главное - творческие способности. Использование занимательных иллюстраций - схем, иллюстрирующих этапы работы, позволяют организовать более эффективно восприятие материала. Используя эти материалы, ребёнок легко выполняет этапы работы[11].

Также используются технологические карты и образцы изделий, выполненные в технике оригами. При объяснении последовательности выполнения работы, учителю важно проводить подробный инструктаж, предотвращающий ошибки. В силу возраста детям ещё трудно самостоятельно контролировать свою работу. К тому же, младший школьник ещё не в совершенстве владеет техникой складывания листа бумаги. Выполнить каждый этап работы без ошибок, с большой точностью определяя на глаз необходимые преобразования бумаги, не отвлекаясь и не теряя основную линию работы - это целый комплекс, который ребёнку нужно освоить[12].

Проведённое исследование наглядно показывает, что недостаточно просто периодически показывать детям схемы, следуя только принципу «от простого к сложному». Одного этого принципа не хватит, чтобы развить хорошие трудовые навыки, тонкую моторику руки, глазомер. Только комплексная работа, проведённая в экспериментальной группе, может дать значительные результаты по осваиванию детьми техники оригами. Заключение. Уже не первое поколение детей конструирует из цветной бумаги модели предметов и объектов окружающей их действительности: кораблики, шапочки, птицы, кошелёчки. Все эти фигурки потом используются для игры, для этого дети и занимаются оригами. Такие игрушки отсекают второстепенные признаки объектов, отражая характерные признаки в обобщённом виде, выделяются только самые яркие детали. Угловатая, слегка условная форма поделок связана со специфической обработкой исходного материала, бумаги.

В результате анализа научной литературы по проблеме исследования, я пришла к выводу, что в младшем школьном возрасте успешное обучение школьников конструированию на уроках «Технологии» на основе

последовательного решения задач, предполагает обеспечение в процессе преподавания тех общепедагогических условий, которые необходимы для интенсивного развития конструктивной деятельности. Эти общепедагогические условия представляют собой нечто иное, как реализацию принципов общей дидактики на уроках «Технологии» - с учетом специфики этого учебного предмета, задач его преподавания, его содержания, своеобразия используемых методов и приемов обучения. Развитие активности школьников на уроках «Технологии» предполагает, прежде всего, создание на каждом из этих уроков педагогических условий, необходимых для ее проявления, и затем последовательную – от урока к уроку, перестройку этих условий с целью обеспечения постепенного нарастания требований к учащимся, к проявляемой ими активности, к уровню их творческих работ.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to‘g‘ricida”gi PF-6097-con Farmoni. www.lex.uz.
3. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434
4. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
5. Djumayev M.I The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

7. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/>

8. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. Received: March 28, 2023; Accepted: April 03, 2023, Published: April 22, 2023 ISSN: 2754-6705 1-5

9. Жумаев М. The basis directions of the accomplishment of preraratory concretion of future teachers in modernization of education. Журнал. Германия. №4 2011 г. AVICNNA. ISSN-2192-3315. 2011. 54-59

10. Жумаев М. Решение задач как средство развития творческого мышления учащихся. Технологии и методики в образовании. Журнал ВГПУ. №4 . 2011 год ISSN 2078-8827. 21-23 с.

11. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Пиаже Ж. о развитии детского мышления. //Послесловие, Флейвел Д.Л. Генетическая психология Жана Пиаже.-М. 1967.- С.596-621.

12. Зак А.З. Развитие теоритического мышления младших школьников. –М., 1984.-152 с.